

PROCENA UTICAJA KVALITETA DUNAVA NA KVALITET PODZEMNE VODE IZ ALUVIONA

Marijana Kragulj Isakovski¹, Jelena Molnar Jazić¹, Aleksandra Tubić¹,
Tajana Simetić¹, Mladen Popov², Jasmina Agbaba¹

¹ *Univerzitet u Novom Sadu, Prirodno-matematički fakultet, Trg Dositeja Obradovića 3, Novi Sad, Srbija*, ² *Javno komunalno preduzeće Vodovod i kanalizacija Novi Sad, Masarikova 17, 21000 Novi Sad, R. Srbija*
marijana.kragulj@dh.uns.ac.rs

Rezime

Površinske i podzemne vode uglavnom nisu nezavisni resursi i često postoji veza između njih, koja zavisi od više faktora (geološke građe terena, hidrogeoloških karakteristika, morfologije terena i rečnog korita, dubine usecanja korita, klimatskih faktora i dr). Veza površinskih i podzemnih voda može se najbolje predstaviti kroz dva procesa: prihranjivanje podzemnih voda na račun infiltracije površinskih voda i dreniranje površinskih voda na račun isticanja podzemnih voda. U ovom radu praćen je uticaj kvaliteta površinske vode na kvalitet podzemne vode iz aluviona u toku jedne hidrološke godine sa fokusom na sadržaj gvožđa, mangana, amonijaka, organskih materija i mikropolutanata. Rezultati su pokazali značajno smanjenje organskih materija, ali i povećanje koncentracije gvožđa, mangana i amonijaka, što ukazuje na kompleksne interakcije u filtracionom sloju koje zahtevaju pažljivo upravljanje ovim sistemom.

Ključne reči: obalska filtracija, kvalitet površinske vode, kvalitet podzemne vode

ASSESSING THE INFLUENCE OF DANUBE WATER QUALITY ON ALLUVIAL GROUNDWATER

Abstract

Surface water and groundwater are generally not independent resources, and there is often a connection between them, which depends on several factors such as the geological structure, hydrogeological characteristics, morphology and climatic factors. The relationship between surface water and groundwater can be represented by two processes: (1) recharge of groundwater through infiltration of surface water; (2) discharge of surface water through groundwater drainage. This study monitored the influence of surface water quality on groundwater quality during one hydrological year, focusing on the content of iron, manganese, ammonia, organic materials, and micropollutants. The results showed a significant decrease in organic matter, but also an increase in the concentration of iron, manganese, and ammonia. These findings indicate complex interactions in the filtration layer that require careful management.

Key words: river bank filtration, surface water quality, groundwater

UVOD

Aluvijalne izdani hidraulički su povezane sa vodotocima i širom sveta se veoma često koriste kao izvorišta vode za piće. Eksploatacija vode iz ovakvih izdani je relativno jednostavna, generalno su visoko produktivne i nalaze se u blizini potrošača. Međutim, zbog njihove lokacije, male dubine i blizine vodotoka, ovi vodonosni slojevi su posebno osetljivi na zagađujuće materije.

Poznavanje opštih karakteristika koje vladaju u pojedinim vodonosnim slojevima, na području iz koga se koristi voda, predstavlja veoma bitan preduslov za pravilan tretman i korišćenje vode, kao i zaštitu postojećih izvorišta od uticaja raznih vidova zagađenja bilo da se radi o organskim ili neorganskim zagađujućim materijama (Grujić, 2016).

Obalska filtracija uključuje složene procese kao što su hidrodinamički procesi (konvekcioni-disperzivni transport, mešanje i razblaženje), mehanički procesi (prirodna filtracija), mikrobiološke transformacije (biodegradacija mikroorganizmima) i fizičko-hemijski procesi (sorpcija, precipitacija, flokulacija, koagulacija i redoks procesi). Ovi procesi zajedno doprinose poboljšanju kvaliteta vode (Petrović i Živanović, 2015).

Ovaj proces obuhvata četiri faze filtracije koje značajno utiču na kvalitet vode: prva faza je filtracija kroz sedimente na dnu reke, gde su prisutni fini sedimenti i oksidni uslovi; druga faza je filtracija kroz vodonosni sloj akvifera u oksidnim uslovima; treća faza je filtracija u anoksidnim uslovima, koja se dešava ako akvifer sadrži biorazgradive organske materije; i četvrta faza je filtracija u zoni bunara, gde dolazi do intenzivnih hemijskih i biohemijskih promena u akviferu (Ray i sar., 2002).

Uzimajući u obzir sve ove procese, obalska filtracija može biti održiva metoda za tretman vode za piće, pod uslovom da je sistem pravilno projektovan i postavljen na odgovarajućoj lokaciji, a uzimajući u obzir karakteristike vodonosnog sloja, kvalitet i količinu površinske i infiltrirane vode, kao i vreme infiltracije vode iz reke do bunara za vodu.

MATERIJAL I METODE

Grad Novi Sad se oslanja na vodu iz Dunavskog aluvijalnog pojasa, crpeći je iz tri izvorišta: Štrand, Petrovaradinska ada i Ratno ostrvo. Priobalni pojas u blizini grada bogat je šljunkovito-peskovitim slojevima, koji pružaju dobar kontakt sa Dunavom na dubini od 20-30 metara. To omogućava efikasno prihranjivanje izvorišta vodom iz reke.

U radu je prikazan primer mogućeg uticaja kvaliteta Dunava na kvalitet podzemne vode iz aluviona. Kako bi se razumela složenost uslova vodorazmene između površinskih voda i podzemnih voda, kao i njihov uticaj na kvalitet, parametri kvaliteta Dunava u okviru jedne hidrološke godine su razmatrani i ispitan je njihov moguć uticaj na kvalitet podzemne vode. Istraživački tim UNSPMF izvršio je dodatno uzorkovanje i merenje odabranih parametara kvaliteta vode. Svi podaci su potom obrađeni. Na osnovu sveobuhvatnog sagledavanja dobijenih rezultata za gvožđe, mangan, amonijak, nitrat, sadržaj organske materije razmatran kao i na osnovu identifikovanih različitih klasa

organskih jedinjenja procenjen je moguć uticaj. Svi rezultati poređeni su sa odgovarajućim MDK vrednostima definisanim Pravilnikom o higijenskoj ispravnosti vode za piće (*Sl. list SRJ 42/98, 44/99 i Sl. Glasnik RS 28/19*).

REZULTATI I DISKUSIJA

Vrednosti sadržaja gvožđa, mangana i amonijaka u vodi Dunava i podzemnoj vodi prikazane su na slici 1 i u najvećem broju slučajeva premašuju *Pravilnikom* definisane maksimalno dozvoljene koncentracije.

Pored toga, povećan sadržaj gvožđa i mangana karakterističan je za podzemne vode i čest je uzrok fizičko-hemijske neispravnosti vode za piće, ali je potrebno napomenuti da gvožđe, mangan nisu značajni sa zdravstvenog aspekta. U ispitivanim uzorcima Duanva sadržaj ukupnog gvožđa bio je u opsegu od 0,5 mg/l do 7,5 mg/l (slika 1a), dok je sadržaj mangana bio 0,04 mg/l do oko 0,9 mg/l (slika 1b). Sadržaj gvožđa u uzorcima podzemne vode bio je niži u odnosu na vodu Dunava i kretao se do oko 2,5 mg/l, odnosno za mangan do 0,7 mg/l što višestruko prevazilazi date MDK vrednosti.

Podaci ukazuju da porast sadržaja gvožđa u podzemnoj vodi može biti rezultat oksidacije i rastvaranja gvožđe-sulfida u prisustvu denitrifikacionih bakterija. Reakcije rastvaranja sulfida gvožđa mogu se opisati sledećom reakcijom:

Na osnovu sličnosti pojave gvožđa i mangana u podzemnoj vodi, može se objasniti i trend povećanja sadržaja mangana i njegove mobilizacije iz sulfida mangana kako teče proces denitrifikacije (reakcija 2).

Od azotnih materija, najveći problem je povećan sadržaj amonijačnog azota. Ove materije u izvorište mogu dospeti i kao posledica poljoprivrednih i industrijskih procesa, a mogu biti i indikatori fekalnog zagađenja (*Dimkić i sar., 2012*). Sadržaj amonijačnog azota u podzemnoj vodi (do 0,8 mg/l) nešto je veći u odnosu na sadržaj u vodi Dunava (do oko 0,3 mg/l). Azotne materije sadrže brojna sredstva za čišćenje pa se često javlja u otpadnim vodama u povišenim koncentracijama odakle dospevaju u podzemnu vodu. Amonijak se javlja prirodno u povećanim količinama u podzemnim vodama bogatim huminskim materijama i gvožđem. Podzemne vode koje sadrže huminske materije, gde proces mineralizacije nije završen mogu da sadrže visoku koncentraciju amonijaka. U prisustvu kiseonika i mikroorganizama (*Nitrosomonas* i *Nitrobakter*) amonijum-joni će se preko nitrita oksidovati do nitrata:

Нитрификацијом настали водоникови јони се обично пуферују бикарбонатима:

Slika 1. Sadržaj gvožđa, mangana i amonijaka u vodi Dunava i podzemnoj vodi
 Figure 1. Content of iron, manganese and ammonia in Danube water and groundwater

Kod podzemne vode, amonijak može biti adsorbovan na čvrstim materijama (najčešće Fe(III)-oksidat) i na kraju oksidovan ("nitrifikovan") do nitrata. Nitrifikacijom nastali nitrat će, najvećim delom, učestvovati u podzemnoj oksidaciji Fe(II). Takođe, u podzemnim slojevima nitrati se mogu eliminisati kroz procese jonske sorpcije, što još uvek nije sasvim istraženo.

Pored toga, trend povećanja sadržaja amonijaka sa povećanjem koncentracije gvožđa može biti pokazatelj odvijanja reakcija redukcije i rastvaranja FeOOH, pri čemu se oslobađa adsorbovani amonijak. Ovo može dovesti do povećanog sadržaja kalcijuma, magnezijum, što može biti posledica reakcija razgradnje aluminosilikata magnezijuma $KMg_3AlSi_3O_{10}(OH)_2$ i rastvaranja magnezita, kalcita i drugih minerala.

Sadržaj ukupnih organskih materija u vodi Dunava i podzemnoj vodi na osnovu potrošnje $KMnO_4$ u najvećem broju slučajeva bio je u skladu sa MDK vrednosti propisanim *Pravilnikom*. Generalno posmatrano, sadržaj organske materije u vodi Dunava, izražen preko utroška $KMnO_4$ (slika 2), viši je u periodu april-juli (do čak 22 mg $KMnO_4/l$), u odnosu na naredne mesece (8-10 mg $KMnO_4/l$). Sadržaj organskih materija u podzemnoj vodi (4-10 mg $KMnO_4/l$) bio je niži u odnosu na površinsku vodu Dunava. Ovo je verovatno posledica njihovog delimičnog uklanjanja procesom obalske filtracije. Uklanjanje organske materije tokom obalske filtracije u velikoj meri zavisi od njene inicijalne koncentracije u površinskoj vodi i hidrogeoloških uslova (osobina geosorbenta i vremena putovanja obalskog filtrata). Veliki uticaj na organsku materiju imaju i temperatura, redoks uslovi, kao i sam oblik rastvorenog organskog ugljenika (biodegradabilni ili nebiodegradabilni). Povećan sadržaj organskih materija u vodi nakon obalske filtracije može biti detektovan u slučaju sušnog perioda s obzirom da je degradacija u anaerobnim uslovima u većoj meri nekompletna i spora. Takođe, tokom poplava dolazi do olakšanog transporta polutanata pod uticajem koloidnih čestica organske materije u toku obalske filtracije. Stoga, tokom poplava i sušnog perioda sistemi na bazi obalske filtracije mogu biti ugroženi kada je u pitanju povećan sadržaj organske materije u površinskoj vodi.

Slika 2. Sadržaj orgnaskе materije u vodi Dunava i podzemnoj vodi
Figure 2. Content of organic matter in Danube samples and groundwater

Tokom ovog perioda ispitivanja u cilju utvrđivanja prisustva mikropolutanata u vodi Dunava i podzemnoj vodi periodično je vršena i kvalitativna gasno-hromatografska/maseno-spektrometrijska (GC/MS) analiza (tzv. organski profil). Ova vrsta analize pruža podatke o prisustvu određenih klasa organskih jedinjenja i njihovih predstavnika. Sumarni rezultati analize organskog profila vode predstavljani su na slici 3. Ukupan broj identifikovanih jedinjenja u vodi Dunava bio je nešto viši i u opsegu 23-32 u odnosu na podzemnu vodu gde je identifikovano 8-23. Identifikovana jedinjenja pripadaju različitim klasama jedinjenja, od nepolarnih jedinjenja (kao što su alifatični ugljovodonici), pa do polarnijih jedinjenja (kao što su alifatične (masne) kiseline i fenoli).

Slika 3. Organski profil a) Dunava i b) podzemne vode
Figure 3. Organic profil of a) Danube water and b) groundwater

Naime, neke hemikalije mogu imati različito poreklo kao što agrohemijske (npr. pesticidi), industrijske hemikalije (npr. plastifikatori, mineralna ulja) ili hemikalije poreklom iz otpadnih voda (npr. rezidue farmaceutika). Neka od ovih jedinjenja su toksična, kancerogena ili se za neka sumnja da ometaju rad hormonskog, odnosno endokrinog sistema (endokrini disruptori). Stoga se smatraju ne samo opasnim za ekosistem, nego i za sisteme za snabdevanje vodom za piće. Sve veća kontaminacija akvatičnih sistema hiljadama različitih mikropolutanata predstavlja globalni problem. Sudbina i transport organskih mikropolutanata tokom prolaska kroz podzemne slojeve zavisi od redoks uslova sredine, temperature, sorpcionih procesa, kao i od uticaja rastvorenog i zemljišnog organskog ugljenika. Uopšteno, sistemi na bazi obalske filtracije mogu predstavljati efikasnu barijeru za mnoge organske mikropolutante (pesticide, farmaceutike, ugljovodonike i jedinjenja iz grupe endokrinih disruptora). Međutim, neki organski mikropolutanti (npr. atrazin, karbamazepin) prodiru i detektuju se u sirovoj vodi koja podleže daljoj obradi.

ZAKLJUČAK

U ovo radu prikazani su rezultati sadržaja gvožđa, mangana, amonijaka, organskih materija i detektovanih mikropolutanata u vodi Dunava i podzemnoj vodi uzorkovanoj na dve lokacije tokom jedne hidrološke godine. Rezultati pokazuju da procesi u zoni obalske filtracije značajno utiču na ove parametre kvaliteta vode. Generalno, obalska filtracija smanjuje sadržaj organskih materija u vodi Dunava, ali istovremeno može uticati na povećanje sadržaja gvožđa, mangana i amonijaka u podzemnoj vodi. Međutim, sezonske varijacije mogu imati uticaj na sadržaj organske materije u podzemnoj vodi.

Zahvalnica

Istraživanja su finansirana od strane Ministarstva za nauku, tehnološki razvoj i inovacija Republike Srbije u okviru EUREKA programa (SAFEWAT 17243/EUREKA PROJECT).

LITERATURA

1. Dimkić, M., Pušić, M., Obradović, V., Kovačević, S. (2012) The effect of certain biochemical factors on well clogging under suboxic and mildly anoxic conditions, *Water Science and Technology* 65(12), 2206-2212.
2. Petrović B., Živanović V. (2015) Impact of river bank filtration on alluvial groundwater quality: a case study of the Velika Morava River in central Serbia. *Annales géologiques de la péninsule balkanique*, 76, 85-91.
3. Ray, C., Melin, G., Linsky, R. (Eds) (2002) *Riverbank filtration: improving source water quality*. Kluwer Academic Publishers, Dordrecht.
4. Grujić R. (2016) Analiza transporta zagađujućih materija u podzemnim vodama akumuliranim u aluvijalnim sedimentima Dunava, Doktorska disertacija, Tehnološki fakultet Zvornik.